

ЦЕННОСТИ В ПОНЯТИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Пратов Саидмурад Иргашович

Преподаватель Термезского государственного
университета

Аннотация: "Толерантность - это гармония в различиях. Это не только этическое обязательство, но и политическая и правовая необходимость". "Толерантность - это добродетель, которая делает возможным мир и помогает заменить культуру мира культурой войны". Толерантность это знакомство детей с различными культурами, традициями и опытом помогает им лучше понять различия, терпеливее, уважая различия других. Воспитывать качество толерантности с помощью игр, книг, фильмов. Поощрять разнообразными методами воспитания: через культуру, языками, религией и т. д.

Ключевые слова: детство, ценности, общество, толерантность.

Abstract: "Tolerance is harmony in differences. It is not only an ethical obligation, but also a political and legal necessity." "Tolerance is the virtue that makes peace possible and helps replace the culture of peace with the culture of war." Tolerance is exposing children to different cultures, traditions and experiences, helping them to better understand differences, be patient, and respect the differences of others. To cultivate the quality of tolerance through games, books, films. Encourage using a variety of educational methods: through culture, languages, religion, etc.

Key words: childhood, values, society, tolerance.

Толерантность – сложная концепция, но она необходима для совместной жизни в мирном и гармоничном обществе. Толерантность – это способность принимать различия других людей, будь то культурные, религиозные,

сексуальные или иные. Быть толерантным также означает уважать выбор и мнение других, даже если мы их не разделяем. Толерантность – это отношение открытости, уважения и доброты к другим. Во многих случаях, когда не хватает терпимости по отношению к другим, это происходит просто потому, что мы их не понимаем. Воспитывая в себе открытый ум, узнавая о других культурах и людях и расширяя свой кругозор, мы повышаем свою способность понимать и принимать других.

Дошкольное образование готовит детей к обучению в начальной школе. Оно позволяет им воспользоваться рамками, способствующими их развитию, постепенно освоиться в стимулирующей учебной среде и приобрести навыки, которые будут способствовать их успешному обучению в школе. В детских садах учащиеся изучают не только буквы и цифры. В садовой среде происходит множество разнообразных взаимодействий, которые существенно влияют на жизнь детей и общества.

В нашем нынешнем обществе толерантность является фундаментальной ценностью, способствующей уважению и пониманию других. Очень важно прививать этот навык детям с раннего возраста, чтобы они развивали гармоничные отношения и вносили свой вклад в более единый мир. Обучение толерантности с юных лет помогает создать поколение с открытым мировоззрением, которое будет знать, как строить мосты, а не разделяющие стены. Вырастая с этой ценностью, дети способны лучше принимать, уважать и понимать различия каждого человека, что способствует их личному и социальному развитию. Толерантность поощряет общение и доброту. Принимая толерантное отношение, дети учатся слушать и учитывать мнения и чувства других. Это помогает им развивать навыки межличностного общения, эмпатию и эмоциональный интеллект. Таким образом, количество конфликтов уменьшается, а отношения между людьми рассматриваются в

конструктивной и заботливой манере. Толерантность способствует культурному и социальному разнообразию.

Толерантность помогает детям позитивно относиться к культурному и социальному разнообразию вокруг них. Действительно, способность понимать и принимать различия каждого человека позволяет вам оценить богатство, приносимое этим разнообразием. Кроме того, это дает им возможность открыть для себя и понять культуры, отличные от их собственной, тем самым расширяя свой кругозор и обогащая личную жизнь. Несколько советов, как научить ребенка толерантности. Подавайте пример: дети учатся в первую очередь, наблюдая за своими родителями. Поэтому очень важно демонстрировать терпимость в своем повседневном поведении, особенно в отношениях с другими.

Взаимодействие детей в саду закладывает основу для их социального и эмоционального развития, влияя на их будущие взаимодействия.

Дети — прекрасные наблюдатели. Они эффективно улавливают социальные различия и то, как взрослые придают им значение. Сад может заложить основу для толерантности, разнообразия и противодействия приобретенным социальным предубеждениям. Наше общество, где встречаются люди из самых разных условий, культур и происхождения, является ареной порой очень сложных человеческих отношений. Страх перед другими и потребность принадлежать к группе часто являются генераторами этих плохих отношений. Повышение осведомленности о многообразии, открытость к различиям, уважение к другим... эти темы иногда считаются деликатными для обсуждения с маленькими детьми. Но они тем не менее необходимы!

В играх, которые предлагают детям, сделают их теми людьми и гражданами, которыми они станут завтра. Повышение их осведомленности о

многообразии имеет важное значение для того, чтобы они стали открытыми, любознательными, толерантными и заботливыми взрослыми.

Совсем маленьким ребенок постепенно осознает, что между ним и миром существуют различия. Это начинается, когда он еще ребенок, когда он начинает осознавать свое тело. Мало-помалу он выйдет из тесного семейного круга и встретит детей или взрослых, отличающихся от него внешностью или поведением, и могут появиться вопросы или высказывания. Если однажды он придет домой из детского сада и скажет вам, что ему не нравятся люди с черной кожей, толстые люди, блондинки и т. д.? не паникуйте !

До 6 или 7 лет, ребенок не является расистом. Он лишь выражает свои мысли и выбор двоично: мне это нравится или мне это не нравится. Следовательно, он не осознает воздействия своих слов и последствий, которые они вызывают. Ребенок может выражать неприятие других людей на основании цвета их кожи, а также цвета волос, одежды, роста, веса, манеры говорить или двигаться и т. д. На самом деле любые критерии, которые он считает отличными от него. Ребенок не расист по своей природе, но у него могут быть предрассудки. Поэтому важно отреагировать и понять происхождение и значение этого неприятия, чтобы повысить осведомленность о разнообразии. Сочувствие и толерантность, два слова неразлучны. Эмпатия допускает толерантность, который позволяет стать сочувствующим. Связь между эмпатией и толерантностью позволяет это пережить вместе, учитывает потребности всех людей: потребность в защита, безопасность, привязанность. Толерантность позволяет каждому быть признанным в своей индивидуальности, принятие своих различий, с уважением друг к другу.

Эмпатия приводит в действие эмоции, человеческие отношения невербальные, когда толерантность призывать к большему интеллекту включить когнитивную эмпатию. Все начинается с себя, потому что самосопереживание — это начало пути, чувствовать себя доступным для

других, принять свои различия, осмелиться быть самим собой в самоутверждение, способность принять легко разногласия с другими.

Отсутствие эмпатии создает догматическое мышление, которое приводит к нетерпимости к тому, что есть отличающийся от самого себя. Можно попытаться понять, откуда исходит это неприятие. Может быть, он слышал взрослых и неправильно истолковал их слова, может быть, он сегодня немного поспорил с другом, который не хотел одолжить ему игрушку... В 6-7 лет тоже вполне возможно, что ребенок обусловлен групповым эффектом. Поэтому мы советуем вам занять открытую и заботливую позицию.

Выяснив причину его неприятия различий, будет легче деконструировать эти комментарии. Объясните ему, как важно формировать свою личность посредством сочувствия и терпимости. Каждый человек имеет право на уважение, независимо от наших различий. Речь идет не об отрицании различий, потому что они их воспринимают, а о том, чтобы сказать им, что мир состоит из разных существ, с разными цветами кожи и акцентами, с разными способами действия, с разными навыками, в одинаковых условиях. Кстати, сортов цветов несколько, но все они прекрасны. Также важно информировать их о «невидимом» разнообразии. На всех разных уровнях, и именно это делает мир богатым.

Уважение и толерантность часто рассматриваются как одно и то же. Однако эти два принципа различны. Терпеть кого-то — значит поддерживать его, даже если в глубине души вы не полностью согласны с его идеями или способом поведения. Обучение уважению выходит за рамки этого, потому что это предполагает уважение и уважение к нему. Таким образом, толерантность является первым шагом на пути к уважению, которое труднее испытать, особенно когда «другой» сильно отличается от нас самих. Толерантность не

так уж и плохо для жизни в сбалансированном обществе, и всегда лучше, чем неприятие.

В глобализированном мире понятия уважения и толерантности приобретают все большее значение для функционирования общества и обеспечения его совместной жизни. Современное общество состоит из большого количества людей разного происхождения и культур. Семейная модель прошлого была разрушена, чтобы освободить место новым семьям: неполным, восстановленным, детям с двумя папами или двумя мамами, смешанным семьям и т. д. Хорошая жизнь в обществе предполагает умение интегрировать всех этих людей. Терпимость, конечно, имеет свои пределы. Быть толерантным и уважать других не означает принимать все. Сегодня, как и в прошлом, нельзя терпеть поведение, нарушающее закон или социальные правила, такое как насилие или воровство.

Малыш начинает учиться толерантности в своей семье. Если он открыт различиям и новым идеям, ему самому не составит труда быть терпимым и уважительным по отношению к другим. Возможно, лучшее образовательное занятие по толерантности — это помочь ребенку отказаться от предрассудков и стереотипов, которые он или она могут иметь по отношению к определенным людям. Представьте им их различия как преимущество, а не как недостаток. Находясь рядом с детьми социального, религиозного или этнического происхождения, отличного от их собственного, помогает им лучше понять и принять различия.

Выявление различий начинается с братьев и сестер, придавая равную ценность талантам каждого человека. Старший ребенок может быть очень талантливым мастером, в то время как его или ее сестра обладает математическими способностями — двумя талантами, которым не всегда уделяется равное внимание. Оценивая навыки братьев и сестер таким же образом, вы сможете создать атмосферу толерантности и уважения в своей

семье. Это тоже сильный сигнал, побуждающий вашего ребенка проявлять терпимость к окружающим его людям.

Важно начать рано учить детей толерантности. Вот несколько советов, которые помогут им понять и принять эту ценность:

- Подавайте пример: будьте терпимы к себе и уважайте различия других.
- Поощряйте разнообразие: знакомьте детей с разными культурами, языками, религиями и т. д. чтобы они могли обнаружить различия и научиться уважать их.
- Избегайте стереотипов. Не позволяйте предрассудкам и стереотипам влиять на то, как дети видят других.
- Развивайте эмпатию: учите детей ставить себя на место других людей и понимать их эмоции.

Уважение к другим – один из первых принципов , которому мы должны следовать, кажется, чтобы жизнь в обществе была возможной. Мы уважаем другого, потому что признаем, что он или она — это другой из нас самих ; мы считаем его равным , несмотря на то, что он не мы (а может быть, именно потому, что он не мы). Поэтому уважение к другим основывается, прежде всего, на принятии принципа равенства между людьми .

Мы также знаем, что другой имеет те же права , что и мы, а также те же обязанности . Уважение других означает также предоставление им статуса « человека » в том смысле, что понятие «человек» имеет как юридическую, так и моральную природу: субъект права, «человек» также считается наделенным совестью и. причина . Свободная и ответственная, она способна осознавать себя действующим лицом и субъектом своих действий и решений. В этом контексте уважение к личности кажется общепринятым.

Но что происходит, когда человек, которого мы считаем человеком, поскольку он человек, не отвечает условиям, которые делают его именно

«человеком»? Должны ли мы уважать того, кто нас не уважает? Есть ли пределы уважению к другим ? Вот вопрос, который мы можем задать себе: достойны ли уважения убийца или террорист? Уважение к другим как таковое не могло быть « обязанностью ». В более общем смысле , согласно нашим критериям, мы можем оценить, правильно или неправильно, что некоторые люди являются уважаемыми , а другие — нет. Могло также случиться так, что вольно или невольно (мы думаем об определенных людях, страдающих, например, умственной отсталостью, а это означает, что их нельзя считать полностью сознательными или ответственными за свои действия), мы могли бы считать, что некоторые люди не достойны уважение, которое мы обычно оказываем другим. Чтобы привить детям толерантность, важно научить их принимать различия. Это может включать в себя деятельность, подчеркивающую культурное и социальное разнообразие, например, кулинарию, музыку или танцы.

Детские игры – отличный способ научить детей толерантности. Обучение детей толерантности имеет важное значение для их личного развития, а также для будущего нашего общества. Обучая их уважать различия и быть добрыми к другим, помогает детям стать терпимыми и уважаемыми взрослыми. Детские игры и толерантность – ценные союзники в направлении.

Игра позволяет детям развивать свои знания, исследуя их. Поскольку они веселятся, это прививает им вкус к учебе и желание прилагать усилия. Преподавание в детском саду имеет две основные цели: способствовать общему развитию ребенка. Игра также развивает мышление и способность решать проблемы. Например, когда малыш играет с предметами, издавая звуки, или многократно бросает кубики, он постепенно приходит к пониманию того, что его действия имеют результат. Игра также способствует развитию творческих способностей и воображения. Детские настольные игры приносят детям много пользы - от обучения до развития навыков. Детям

необходимо играть, чтобы познавать окружающий мир и позитивно развиваться. Дети через игру начинают уважать, терпимо относятся к другим, уважая через норму общества, границы личности.

Литература:

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. М.: Рус. яз., 2001.
2. Арипова М.Л. Современный мир и проблема толерантности // Проблемы педагогики. 2018. №№ 1. С. 13-15.
3. Асмолов А.Г. На пути к толерантному сознанию. М.: Смысл, 2000.
4. Асмолов А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа. М.: Смысл, 2001.
5. Батурина, Корниенко 2007 - Батурина О.С., Корниенко А. Ф. Соотношение понятий «толерантность» и «терпимость» // Психология - будущему России. Т. 1: материалы IV Всерос. съезда РПО (18-21 сент. 2007 г). М.; Ростов н/Д: Кредо, 2007. С. 84-85.
6. Безюлева Г.В. Толерантность: взгляд, поиск, решение. М.: Вербум-М, 2009.
7. Большая российская энциклопедия. В 35 т. Т. 32. М.: Большая рос. энцикл., 2016.
7. Педагогика развития: ключевые компетентности и их становление. Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 2003. С. 104-117.
8. Брокгауз, Эфрон 1901 - Брокгауз Ф.А., Эфрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 33. СПб.: Тип. Акционер. о-ва Брокгауз-Ефрон, 1901.
9. Вульфов 2002 - Вульфов Б.З. Воспитание толерантности: сущность и средства // Внешкольник. 2002. №> 6. С. 12-16.
10. Выготский 2008 - Выготский Л. С. Педагогическая психология. М.: АСТ, 2008.